

OpenRefine für die Datenbereinigung

OpenRefine ist ein leistungsstarkes Open-Source-Tool zur Datenbereinigung und -transformation. Für alle, die OpenRefine noch nicht kennen oder schon immer mal einsteigen wollten, gibt es auf unserer Website ein Tutorial zum Selbstlernen:

<https://sammlungen.io/kb/fdm/openrefine-einfuehrung>

Für wiederholbare, komplexe Bearbeitungsschritte kann neben [Regex](#) in OpenRefine eine eigene Skriptsprache namens [GREL](#) genutzt werden, die in der Software integriert ist. GREL (General Refine Expression Language) ist eine einfache Ausdruckssprache für die Datenbereinigung und Daten-transformation in OpenRefine. GREL ist einfacher und intuitiver als reguläre Ausdrücke (Regex), bietet aber trotzdem leistungsfähige Funktionen für typische Bereinigungsaufgaben wie Ersetzen, Extrahieren oder Formatieren von Werten. Die Syntax ist menschenlesbar und erfordert keine tiefen Programmierkenntnisse.

Ein kleines Cheat Sheet haben wir Euch in der folgenden Grafik zusammengestellt:

Funktionsbeschreibung	GREL Code
Leerzeichen aus URLs entfernen	<code>value.replace(" ", "%20")</code>
E-Mail-Adressen validieren	<code>value.match(/^([^\@]+\@[^\@]+\.[^\@]+\$/)</code>
Nachnamen aus „Nachname, Vorname“ extrahieren	<code>value.split(",")[0]</code>
Vornamen aus „Nachname, Vorname“ extrahieren	<code>value.split(",")[1]</code>
Spalte mit „Nachname, Vorname“ zu „Vorname Nachname“ ändern	<code>trim(join(reverse(split(value, ",", false)), " "))</code>
Spalte mit „Nachname, Vorname“ und daraus neue Spalte „Nachname“ erstellen	<code>value.split(",")[0]</code> oder <code>value.split(",")[1]</code> für Vorname o. Text nach Komma
Datum von „dd.MM.yyyy“ zu „yyyy-MM-dd“ formatieren	<code>value.toDate('dd.MM.yyyy').toString('yyyy-MM-dd')</code>
Spalte mit unterschiedlichen Datumsangaben aufräumen	<code>value.toDate('dd.MM.yy', 'dd.MM.yyyy').toString('yyyy-MM-dd')</code>
Einen eindeutigen Schlüssel aus Zeilenindex, Wert und Inhalt einer anderen Zelle erstellen	<code>rowIndex + "-" + value + "-" + cells["ColumnName"].value</code>
Text in Titlecase umwandeln (z. B. „max mustermann“ → „Max Mustermann“)	<code>toTitlecase(value)</code>
in Spalten mit Doppelnamen (z. B. „MAX MUSTER-MANN“ → „Max Muster-Mann“)	<code>replace(toTitlecase(replace(value, "-", ".")), ".", "-")</code>